

NESTA EDIÇÃO

O que são efemérides?

Conheça um pouco sobre Refúgio e entenda o que são datas efemérides.

PÁGINA 2 - 4

Dicas para as férias de julho.

Nada como um pequeno descanso. aproveite as dicas de atividades para julho.

PÁGINA 5

Trabalhos lindos

Veja os trabalhos de artes e de informática dos nossos alunos e aprenda um pouco com eles!

PÁGINA 9 E 10

Segurança e internet. Pág. 14 - 22

CULTURA E EVENTOS.
PÁG. 5

Veja algumas dicas de estágio, cursos e emprego! Pág. 11

Efemérides são as celebrações ou lembranças de um acontecimento histórico importante que tenha ocorrido em determinada data. A efeméride não indica necessariamente o dia exato do ocorrido, mas a data escolhida para indicar e revisitar os assuntos que marcaram a nossa memória.

Em nossa primeira edição, escolhemos o dia mundial do refugiado, comemorado no dia 20 de junho, para abordar uma temática extremamente atual e que chegou a ser classificada como uma crise humanitária.

EFEMÉRIDE PARA REFUGIADOS

Origem da data:

O conceito de refugiado passou a ser utilizado internacionalmente a partir da convenção de Genebra em junho de 1951, que tinha como objetivo resolver a situação das migrações forçadas na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Além de estabelecer quem poderia ser considerado como um refugiado, a convenção delimitou quais são os direitos internacionais de uma pessoa em situação de refúgio.

Quem pode ser considerado um refugiado no Brasil?

A lei brasileira de refúgio nº 9474/1997 define como refugiado toda pessoa que teve sua nacionalidade negada ou foi obrigada a fugir de seu país de origem por motivos de: guerra, perseguições (políticas ou religiosas), discriminação, catástrofes climáticas, violência ou problemas econômicos como fome, extrema pobreza, entre outros.

QUAIS SÃO OS DIREITOS DA PESSOA REFUGIADA?

Segundo as agências internacionais como a ACNUR (Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados), além de possuir direito a receber um lugar seguro, o refugiado deve gozar de todos os direitos concedidos a um estrangeiro que vive legalmente no país.

Sendo assim, todo refugiado tem direito à liberdade de expressão e movimento, proteção contra tortura e tratamento degradante, acesso à saúde, assistência médica e escolaridade.

Nos casos onde o país acolhedor possui carência de recursos, agências internacionais como a própria ACNUR podem auxiliar oferecendo abrigo, subsídios financeiros, alimentação, estruturas básicas e atividades de geração de renda como a capacitação profissional.

Vídeo: O que é um refugiado?

Texto formulado pelo professor Ronnie, com base em pesquisa e inspirado no envio do texto elaborado pelo aluno: Carlos Eduardo Marçal. - 1º Período - Informática.

REFUGIADOS PELO MUNDO: UMA CRISE HUMANITÁRIA.

De acordo com os dados fornecidos pela ACNUR, apenas em 2021 um total de 89,3 milhões de pessoas foram deslocadas à força em todo o mundo, mais do que o dobro registrado 10 anos antes, em 2011.

A parte mais alarmante desses dados é que 69% destes migrantes vieram apenas de 5 países: Síria (27%), Venezuela (18%), Afeganistão (11%), Sudão do Sul (9%) e Mianmar (5%). Entre as causas para tal deslocamento estão fatores como a perseguição, violência e a violação de direitos humanos.

[Leia sobre algumas causas do refúgio.](#)

Segundo os estudos mais recentes, tais migrações têm como seu maior destino países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, visto que o acolhimento nesses países tende a ser melhor. Entre os países que mais recebem refugiados no mundo estão a Turquia, Colômbia, Uganda e Paquistão. Por outro lado, países considerados desenvolvidos como os Estados Unidos da América e alguns países da União Europeia tem deixado suas fronteiras cada vez mais fechadas e adotado campanhas cada vez mais agressivas contra

os refugiados. O lado mais irônico desta situação é que os mesmos países europeus que antes lutavam pelos direitos de seus refugiados no período da Segunda Guerra Mundial, hoje adotam políticas contrárias às determinações e direitos internacionais sobre as pessoas em refúgio no mundo.

Além de gerar uma situação desfavorável aos que conseguiram adentrar nesses países, muitos acabam jogados a espaços degradantes como os campos de refugiados que acumulam centenas de pessoas em busca do exílio em algum país. Outros, movidos pelo desespero, acabam optando pela travessia ilegal das fronteiras, o que gera um enorme número de acidentes e episódios de violência com as forças policiais locais.

OS REFUGIADOS NO BRASIL

Segundo a 7ª edição do relatório “Refúgio em Números”, só em 2021 o Brasil recebeu 29 mil solicitações de refúgio provenientes de 127 países. Desde 2011, o maior número de refugiados rumo ao Brasil provém de países como a Venezuela, Síria, Congo, Angola e Haiti.

READ MORE

Uma vez em território nacional, os refugiados buscam se integrar na sociedade aprendendo sobre nosso idioma, cultura, legislação e passando a compor o mercado de trabalho nos mais diversos setores da economia. Dados revelados pela ACNUR apontam que grande parte dos refugiados no Brasil tem um alto índice de escolaridade e potencial para empreender, podendo contribuir de maneira ativa na produção nacional e geração de empregos.

Além disso, essas pessoas contribuem para o enriquecimento da sociedade e cultura brasileira, trazendo seus conhecimentos, técnicas e formas de ver o mundo provenientes de seus locais de origem. Contudo, mesmo com o brasileiro recebendo a fama de ser hospitaleiro, diversos episódios de racismo e xenofobia foram registrados no país, sobretudo contra imigrantes de origem haitiana e africana. Um exemplo disso foi o assassinato do congolês

Moise Kabagambe, os ataques xenófobos ao sírio Mohamed Ali, em Copacabana, o atentado promovido contra o bar Al Janiah em São Paulo e o ataque de brasileiros ao acampamento de imigrantes venezuelanos em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela.

AÇÃO ESCOLAR

Os casos relatados acima mostram que o Brasil ainda tem muito o que aprender sobre acolhimento e combate às formas de discriminação. E o melhor local para iniciar uma transformação social é na escola. Em 2021, os alunos do 1º período de informática e enfermagem realizaram a produção de campanhas publicitárias de combate à xenofobia e incentivo ao acolhimento dos refugiados no Brasil.

Nessa atividade, os alunos trouxeram informações educativas sobre a cultura, origem e contribuições desses grupos à nossa sociedade, construindo uma linda campanha em prol do respeito, do amor e da diversidade.

CULTURA E EVENTOS

EM JULHO

Van gogh

VAN GOGH LIVE 8K - RIO DE JANEIRO

28/07/2022 – 02/11/2022 | 3233 eventos

BARRA-RJ

Atividades Para as Férias

Abaixo iremos deixar alguns lugares no Rio de Janeiro que você pode visitar durante suas férias

PlayCity Bangu Shopping

Parque pequeno com brinquedos tranquilos, montanhas-russas e roda-gigante, além de praça de alimentação.

Petrópolis

Petrópolis é uma cidade famosa do Rio de Janeiro, principalmente por conta dos seus museus, tais como: Museu Imperial, a enorme Catedral de São Pedro de Alcântara Albergaria, Casa de Santos Dumont, etc.

Escadaria Selarón

A Escadaria Selarón é uma obra arquitetônica localizada entre os bairros de Santa Teresa e Lapa, no Rio de Janeiro, Brasil, decorada pelo artista chileno radicado no Brasil de longa data, Jorge Selarón, que declarou-a como uma "homenagem ao povo brasileiro".

Praia de Copacabana

Praia famosa de 3,5 km com extensa faixa de areia, calçadão movimentado, quiosques de comida e hotéis.

Cat Café

Trata-se de um estabelecimento com um conceito simples e fascinante: um restaurante que além de servir café e outras refeições, permite que os clientes se encantem com fofos bichanos. Ou seja, enquanto você se delicia com seu aperitivo favorito, graciosos felinos desfilam pelo espaço.

Tem vários no RJ - a exemplo:
Endereço: Rua das Palmeiras, 26 - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22270-070

Fonte:
Produzido por alunas do 9º ano do Ensino Fundamental II - na aula de Informática.

Calendário Mensal

DATAS IMPORTANTES

A semana de prova irá começar no dia 01/07 e irá até o dia 07/07 para as turmas do 6º ano do Fundamental ao 5º Período do Ensino Médio.

EVENTOS DO MÊS

- Festa Julina 08/07
- 25 a 31- Recesso Escolar
- 01/08- Volta às aulas

Curiosidade

Em 1969, mais especificamente no dia 20 de julho, a Apollo 11 chegava à Lua, uma das empreitadas mais ousadas da humanidade. O dia 20 também é Dia Internacional da Amizade.

Lembrando: A entrega das notas para o ensino médio será on-line a partir das 18:00h, dia 12 de Julho de 2022. Aproveite e veja algumas dicas para as férias na nossa sessão de atividades.

Thainá e Eduarda - 1º período de Informática - Tarde.

ENTREVISTA E NOVIDADES

BATE PAPO

EQUIPE DO JORNAL

Nesta edição tivemos um pequeno bate-papo com os alunos do primeiro período de informática da tarde, que foram os principais responsáveis para dar início ao Projeto!

VÁRIOS ALUNOS DE OUTRAS TURMAS!

Na segunda edição, tivemos as participações especiais dos:

Alunos do 9ºano, primeiro, terceiro e quinto períodos do curso de informática da manhã!

Aos poucos, novos alunos de várias participam do nosso Projeto.

Também tivemos o apoio especial dos professores:

Ronnie Curty, Cinthya, Gabriel Lyra, Fátima e Carlos Henrique.

Tivemos o apoio de vários outros professores e equipe da escola.

Não podemos deixar de lembrar do apoio inteiro de nosso coordenador Leonam e da diretoria da escola

VOCÊ SABIA?

A escola tem várias atividades

extras

Informe-se com a sua coordenação.

TRABALHOS

3D
Colégios

2ª EDIÇÃO JUL.
2022

ESTER E HELOISA

Todos!

ARTES

EXPOSIÇÃO DO TRABALHO DE ARTES

Atividade promovida pelas turmas do 1º período manhã e tarde. Orientadas pelas professoras Cinthya e Gisele, os alunos desenvolveram suas habilidades entre artes visuais, teatro e dança. Competências de comunicação, repertório cultural e comunicação.

PÁG. 9

**EDIÇÕES
ANTERIORES**

Informação de qualidade para qualquer idade.

Seguindo o roteiro de um projeto da disciplina de Banco de Dados, lecionada pela professora Denise Moraes, os alunos do 5º período de Informática, visitaram as turmas do Fund. II e Médio, durante o mês de junho, para falar um pouco sobre dados, informação, qualidade da informação, segurança e também para algumas dicas. Por último criaram algumas dinâmicas para verificar se os alunos entenderam de fato!

Confira aqui e teste seus conhecimentos, é só apertar/clicar em cada imagem.

JOB

VAGAS
DE EMPREGOVAGAS
DE ESTÁGIO

DICAS DE CURSOS ESTÁGIOS E EMPREGOS

Cursos P.I. divulga

DICAS DE CURSOS

Saber como escolher o curso certo está tirando o seu sono? Decidir qual a graduação fazer é importante, mas essa atividade não deve deixar você estressado com o peso da escolha.

Para ajudar nessa tarefa, preparamos este post com 9 passos para você saber como escolher o curso certo com confiança e tranquilidade.

Confira em: <https://www.unicesumar.edu.br/blog/como-escolher-o-curso-certo/>

AQUÁRIO CASA FIRJAN I REALIDADE ESTENDIDA E METAVERSO

Realidade Estendida é a junção entre Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR). A primeira simula ambientes e sons em espaços construídos por computador e acessados através dos óculos VR, enquanto a segunda integra elementos ou informações digitais a visualizações do mundo real através de uma câmera, por exemplo.

Data: 19 de julho de 2022 - Horário: 19h00

Tipo: Aquário Casa Firjan - Preço: Gratuito

CONFIRA EM CASA FIRJAN

DICAS DE ESTÁGIOS

Confira 5 dicas para conseguir um estágio:

- Crie um currículo forte. Se esse é o seu primeiro emprego, parece meio estranho falar de currículo, não é mesmo?
- Capriche na organização para estagiar.
- Esteja aberto às oportunidades.
- Fique informado!

CONFIRA EM:
[HTTP://UNIÃO.EDU.BR](http://união.edu.br)

Qual é a melhor forma de conseguir um estágio? Os segredos para conseguir estágio durante a graduação:

- 1- Fique atento aos anúncios de vaga de faculdade.
- 2- Fale com seus professores e colegas.
- 3- elabore um currículo objetivo.
- 4- Marque presença nos eventos acadêmicos.
- 5- Desenvolva habilidades requisitadas pelo mercado profissional.

CONFIRA EM:
[HTTP://FARO.EDU.BR](http://faro.edu.br)

DICAS DE EMPREGOS

A procura pelo primeiro emprego é uma época de muitos desafios para aqueles que estão começando uma carreira. Se você está vivendo esse momento, saiba que nem tudo precisa ser tão complicado assim. Para te ajudar, separamos as 6 melhores dicas para você encontrar o seu desejado primeiro emprego!

CONFIRA EM:
[HTTPS://WWW.MICROINS.COM.BR/BLOG/DICAS/AS-6-MELHORES-DICAS-PARA-JUVENS-QUE-ESTAO-PROCURANDO-O-PRIMEIRO-EMPREGO/](https://www.microins.com.br/blog/dicas/as-6-melhores-dicas-para-juvems-que-estao-procurando-o-primeiro-emprego/)

Vagas Nova Iguaçu

Sempre se certifique das informações, as vagas não são para todas as idades..

Crie sua rede de trabalho:
<https://br.linkedin.com>

Coreia do Norte culpa "coisas alienígenas" perto da fronteira por surto de Covid

A Coreia do Norte afirmou nesta sexta-feira (1º) que o primeiro surto de Covid-19 do país começou com pacientes tocando "coisas alienígenas" perto da fronteira com a Coreia do Sul, aparentemente culpando o vizinho pela onda de infecções no país isolado.

Ao anunciar os resultados de uma investigação, a Coreia do Norte ordenou que as pessoas "lidem vigilantemente com coisas alienígenas que vêm pelo vento e outros fenômenos climáticos e balões nas áreas ao longo da linha de demarcação e fronteira", disse a agência de notícias oficial KCNA.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul, que trata de assuntos intercoreanos, disse que "não há possibilidade" de o vírus ter entrado na Coreia do Norte por meio de panfletos enviados através da fronteira.

Fonte da imagem e a notícia: [G1.com](https://g1.com)

Gabriel Christian

A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, divulgou uma proposta para padronizar a entrada de carregadores

Anatel quer padronizar entrada de carregador de celular

A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, divulgou nesta terça-feira (28/06), uma proposta para padronizar a entrada de carregadores nos celulares. A proposta de ato normativo da Anatel está em consulta pública, o que significa que ainda não está valendo.

Com base em projeto da União Europeia, a agência brasileira pretende exigir a porta USB tipo C como padrão para todos os conectores de celular e carregador no país. De acordo com comunicado da Anatel, a entrada USB-C foi escolhida para a proposta "por já ser amplamente utilizada pela maioria dos fabricantes globais".

A agência também argumentou que esse tipo de porta já tem uma normatização bem estabelecida e reconhecida internacionalmente. A entrada está presente na maioria dos telefones Android lançados nos últimos anos.

Segurança e privacidade na Internet: Como se defender?

Confira como se prevenir conhecendo **termos comuns** da internet e **casos famosos** que já ocorreram.

Perigos da internet.

A internet é o maior e principal meio de comunicação do mundo, com ela podemos estudar, trabalhar, se comunicar, e etc. A internet pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal.

A internet quando usada de forma mal intencionada pode se tornar um grande perigo. Existem vários tipos de perigos dentro da internet entre eles estão os vírus, golpes, ataques cibernéticos, páginas falsas, links maliciosos, vazamentos de dados e informações pessoais. Por trás de cada ataque, existe uma pessoa mal intencionada que busca roubar suas informações e seu dinheiro. Por isso é importante saber como se proteger desses ataques. Confira as dicas:

- Ative a verificação de duas etapas nas suas senhas.
- Bloqueie anúncios de pop up, reduzindo os riscos de propagandas maliciosas.
- Atualize a versão do sistema operacional e dos softwares instalados no computador. Muitas das atualizações do desenvolvedor tem como objetivo corrigir falhas de segurança.
- Mantenha o firewall sempre ativado e, se possível, invista em um bom antivírus pago. Aqueles disponíveis grátis são bem limitados e protegem apenas superficialmente.
- Opte, sempre que possível, pelo uso da aba anônima, para evitar a coleta de dados. Assim, você reduz a quantidade de dados pessoais disponíveis na internet.

Roubo de dados

Roubos de dados na internet está se tornando comum na vida dos seus usuários. Vejamos a seguir algumas ações básicas de como se prevenir desses roubos.

Um caso antigo, porém um ataque bem comum nos tempos atuais

Em 2016, a Epsilon, uma empresa de Marketing dos Estados Unidos, estava trabalhando com bancos de endereços de e-mails, que são vendidos para empresas que pretendem divulgar seus produtos para possíveis clientes por meio da internet. Obviamente, essas bases de dados são feitas com a permissão dos detentores das contas, caso contrário, a prática poderia ser considerada como spam, ocorreu um ataque que capturou cerca de 60 milhões de emails usados por mais de 100 clientes da Epsilon.

Confira mais algumas dicas, para evitar esse tipo de ataque

1. **Desconfie de links que você não conhece:** Evite ao máximo clicar em links recebidos por e-mail ou mensagens e sempre prefira buscar pelo site digitando o endereço direto do navegador.
2. **Verifique se o site que você está navegando é verdadeiro:** Se você está navegando em um site e vai inserir seus dados para entrar no seu perfil ou fazer compras, verifique o link da página inicial e observe se no início dele existir um cadeado que significa um símbolo de segurança.
3. **Não repita suas senhas:** Pode ser difícil lembrá-la, mas é para sua segurança.
4. **Cuidado com locais de WI-FI grátis:** Conexões com WI-FI livre são mais suscetíveis às ações de criminosos que querem roubar informações.

Como não se expor na internet?

Você sabe como não se expor na internet? Hoje você irá ver como se privar na internet e ficar por dentro de alguns casos que aconteceram porque as pessoas não se privam na internet, então bora lá?

O que seria você não se expor na internet? Seria você se privar de outras pessoas ou manter os dados que você queira em anonimato, onde mantemos em nossos computadores, que costumam ser os mais atacados pelos cibercriminosos.

Se alguém lida com muitas informações e possui vários equipamentos, como no caso das empresas, é melhor solicitar ajuda de profissionais que trabalham com segurança na Internet.

Casos famosos de pessoas que foram expostas

Marina Ruy Barbosa: A atriz global teve o perfil do Instagram hackeado. No ataque, algumas postagens foram realizadas sem consentimento, onde dizia que a famosa estava doando celulares, notebooks, relógios, entre outros objetos.

Carolina Dieckmann: Um dos casos mais sérios de ataques de hackers a famosos aconteceu com a atriz. O seu computador foi atacado por hackers, e ela teve diversas fotos íntimas publicadas nas redes sociais.

Lucas Lucco: O sertanejo, também sofreu com um ataque cibernético em 2018. Mas, diferente dos demais casos, Lucco não teve fotos suas expostas. Ao invés disso, o famoso teve todas suas fotos excluídas de seu perfil social.

Perigos e termos mais comuns

- **Engenharia social e golpes virtuais:** Um dos principais golpes na rede é o chamado **phishing** – uma prática baseada no envio de e-mails com a intenção de roubar seus dados e infectar seus dispositivos. Os golpistas sempre trazem links ou arquivos maliciosos que, no fim, acabam lesando o usuário.
- **Software malicioso:** Esses programas maliciosos são criados para infectar e causar danos a sistemas computacionais, com o objetivo de roubar ou excluir informações sensíveis, extorquir dinheiro das vítimas, monitorar as atividades do usuário, entre outras.
- **Fake news:** As notícias falsas que circulam pela internet podem ser igualmente danosas aos usuários. Carregadas com desinformação e conteúdos sensacionalistas, as fake news têm a intenção de despertar fortes efeitos emocionais nos leitores e os induzirem a compartilhar a informações falsas com o máximo de pessoas possíveis antes de verificar sua veracidade.
- **Violação de dados:** Uma violação de dados é um processo de vazamento e/ou compartilhamento de informações confidenciais, sensíveis ou protegidas a pessoas não autorizadas.
- **Falta de privacidade:** Um dos grandes maus hábitos na internet é o compartilhamento excessivo de informações. Além de poder comprometer sua privacidade de maneira direta, algumas companhias se aproveitam disso, coletam e vendem tudo o que puderem sobre você.

Golpes que foram comuns na pandemia

Com o passar do tempo surgem cada vez mais hackers maliciosos querendo passar a perna nas pessoas, durante a pandemia do covid-19 esse número aumentou ainda mais. Pois com as compras online, começaram a surgir vários sites que clonavam cartões e roubavam dados dos usuários os mais comuns eram:

- **Clonagem de cartão** - esse golpe é bem antigo, mas durante a pandemia eles foram ficando mais frequentes com os sites de compras fake, que consistiam nos usuários fazerem supostas "compras", com isso a senha de seus cartões de crédito eram roubadas e os hackers faziam compras com valores altíssimos.
- **Promoções falsas** - esse era bem mais comum pois consistia em apenas uma propaganda que dizia que você havia ganhado um prêmio e que você precisaria inserir seus dados pessoais como CPF, endereço de e-mail, entre outros. E os hackers roubavam seus dados e se aproveitavam deles.
- **Golpes em compras online** - esse golpe era mais utilizado em sites falsos que tinham produtos com preços bons. Quando o usuário comprava, ele era enganado e tinha seu dinheiro roubado e jamais recebiam os produtos.

Leia e reflita

Madalena de apenas 11 anos marca um encontro com um rapaz de 20 anos no bairro São Jorge no dia 27 de Junho. A criança disse que havia conhecido o homem na internet, em um site de bate papo e interação, trocavam mensagens, com fotos inclusas, faziam ligações por áudio, e tudo isso, sem Andréia, mãe da criança, saber. Ela relatou que a filha não mostrava nenhum comportamento diferente e que só ficava com o celular o dia todo, a mãe pensava que ela poderia estar fazendo coisas de crianças, como assistir desenhos ou utilizando jogos infantis, ela nunca pensou que a filha poderia estar conversando com estranhos, e nem se preocupou em supervisioná-la.

Ronaldo é um homem de 20 anos, mora sozinho e tem uma namorada chamada Clarissa, que não sabia nada dessa história do namorado, para Clarissa, ele sempre foi alguém confiável, gentil e carinhoso, nunca pensou que o rapaz estaria planejando isso com uma criança de apenas 11 anos.

A mãe só descobriu que algo estava errado no dia em que os dois iriam se encontrar. A filha não apareceu em casa depois da escola, no horário como de costume, foi quando a mãe fez uma ligação para a polícia e disse o que estava acontecendo. Os policiais chegaram a tempo no local do encontro e levaram o rapaz para a delegacia. Hoje a criança se encontra bem e a mãe passou a prestar mais atenção em sua filha.

Essa história não é real, mas infelizmente é um caso frequente na internet.

Cuidado com que você dialoga na internet.

Lembre-se, assim como na rua, não é recomendado conversar com estranhos.

Um golpe comum e fácil de propagar, cuidado!

O roubo de informações intermediados por links é uma das práticas mais realizadas por criminosos que atuam no meio virtual, que consiste no envio de um link malicioso que baixa um software para roubo de dados ou até mesmo o direcionamento do usuário à sites falsos, que induzem a informar dados pessoais.

Esses tipos de golpes cresceram bastante no durante a pandemia da Covid-19, no qual o acesso à internet tornou-se ainda mais frequente. Outro período específico que há o registro de mais golpes virtuais envolvendo o roubo de informações é durante a Black Friday, em que mais consumidores buscam sites para compras online com maiores promoções.

Empresas grandes também sofrem ataques!

A juíza do programa de televisão Shark Tank, Barbara Corcoran perdeu quase USD 400.000 em um golpe de phishing e engenharia social, em 2020. Um cibercriminoso se passou por uma assistente dela e enviou um e-mail para o contador solicitando o pagamento de uma renovação relacionada a investimentos em imóveis. Ele usou um e-mail similar ao endereço legítimo. A fraude só foi descoberta depois que o contador enviou um e-mail para o endereço correto da assistente, perguntando sobre a transação.

Por que devo me preocupar com a minha privacidade na internet?

O que você faria se alguém o parasse na rua e quisesse saber onde você mora, quem são seus amigos, quais são seus lugares favoritos, quanto dinheiro você ganha, quais bens você tem?

Esta é uma informação muito privada e, como as intenções não são claras, você definitivamente tentará se livrar delas. Sim, é preciso fazê-lo, afinal, para que uma pessoa ou instituição com intenções duvidosas tenha sucesso, ela precisa saber o máximo possível sobre seu "alvo".

O problema é que na rua tomamos os devidos cuidados, mas na internet muitas vezes entregamos essas mensagens de graça sem nem ser questionado. Como se não bastasse, há um agravante preocupante: as informações que você revela sobre você na Internet são acessíveis a um grande número de indivíduos ou organizações, independentemente das barreiras geográficas. É por isso que você realmente precisa proteger sua privacidade online.

Finalizando

Não é preciso ficar "paranóico" com a sua segurança na Internet e a confidencialidade das suas informações, mas tome cuidado, por isso mantenha-se sempre informado e não se limite às dicas dadas aqui. É importante não apenas tomar precauções, mas conscientizar amigos e parentes sobre os riscos que existem na Internet, principalmente se você achar que pessoas próximas a você estão se expondo demais.

EQUIPE ORGANIZADORA

ORIENTADORA DO PROJETO E EDITORA: DENISE MORAES DO NASCIMENTO VIEIRA

COORDENAÇÃO: LEONAM DOUGLAS FERREIRA FONTES

ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO.

BRYAN GABRIEL

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS

CARLOS EDUARDO FERREIRA

DARLISSON ANDREY

EDUARDA VITÓRIA FONTES

ESTER MACEDO

GABRIEL CHRISTIAN

HEBERT VERNEK

HELOISA HELENA

JOÃO VICTOR LIMA

JÚLIO CÉSAR DA SILVA

KAUÃ DIAS BARRETO

LETÍCIA DA SILVA

LUAN FONSECA

MATHEUS FELIPE

MATHEUS MACHADO

TAINÁ DE LIMA

WARNER SOUZA JUNIOR

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS

GUILHERME MOTTA

RAFAEL LOPES

ALUNAS DO 9º ANO - JOANA E ESTER

ALUNOS DO 1º PERÍODO DA MANHÃ

AGRADECIMENTOS

PROFESSORES:

CARLOS HENRIQUE FREITAS DA CUNHA

FÁTIMA MARIA PEREIRA DA SILVA

GABRIEL LYRA TORQUATO

RONNIE HENRIQUE DE OLIVEIRA MARTINS CURTY

CINTHYA EDUGE MIRANDA DE LIMA

GISELE OLIVEIRA GALDINO DOS SANTOS

E TODOS OS OUTROS QUE APOIARAM DE ALGUMA FORMA.

TODAS AS COORDENAÇÕES,

DIREÇÃO E COLABORADORES DA ESCOLA

AOS RESPONSÁVEIS QUE APOIARAM OS NOSSOS ALUNOS.

A TODOS QUE CONTRIBUÍRAM DE ALGUMA FORMA.

TODOS ESTÃO CONVIDADOS A PARTICIPAR DA PRÓXIMA EDIÇÃO!

**PARTICIPE DA
NOSSA
ENQUETE!**

**Editoração final:
Denise Moraes e
Letícia da Silva.**